

ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ СТРУКТУР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАНЫ.

Абдикулова Дилноза

Докторант кафедры

«Статистика и эконометрика»

Ташкентский финансовый институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7582998>

Аннотация: В современных условиях развития экономики любой страны важное место играет интеграционный процесс. Учитывая тот факт, что сельское хозяйство является одним из основных сфер в экономике актуальным становится вопрос функционирования агропромышленных организационно-производственных структур. Автором также изложил свое мнение о вопросе степени взаимосвязи связей АПК с производственным процессом и влияние их на макроэкономические показатели.

Ключевые слова: интеграция, модель, агропромышленная структура, ВВП, конкурентоспособность.

Основным показателем роли какой-либо отрасли является его доля в производстве ВВП страны. Так как сельское хозяйство страны является локомотивом экономики страны, то ей уделяется важная значимая роль. Это в свою очередь влияет на макроэкономические показатели страны.

По Республике Узбекистан удельный вес сельского хозяйства в структуре ВВП составил более 20%. При этом темп роста растениеводства и животноводства по отношению к предыдущему году составил 103,9%. Наиболее желаемые результаты можно достичь при эффективном формировании организационно-производственных структур ведения хозяйства

В современной отечественной экономике вопросы формирования механизмов функционирования агропромышленных организационно-производственных структур, требуют системного и комплексного решения поставленных задач. Улучшение макроэкономических показателей возможны при эффективном формировании функционирования таких сложных экономических систем, которые должны удовлетворяться многими направлениями, в том числе и правильными организационно-управленческими решениями.

Так как сельское хозяйство тесно связано с предприятиями представляющие разные отрасли, то появляется актуальность создания

экономической интеграции межотраслевых структур. Модель ведения хозяйства в сельском хозяйстве включает в себя совокупность моделей развития всех субъектов отрасли.

Разработка интеграционных агропромышленных структур должна выступать в качестве инструмента долгосрочного прогрессивного инновационного развития социально-экономических систем и привлекать больше инвесторов. В некоторых регионах в процессе создания интегрированных агропромышленных структур создается качественно новое формирование на основе эффективного рационального принципа. Здесь последовательное сочетание двух или нескольких взаимодействующих элементов, последовательного многостадийного производства придаёт новое качественное организационное управление.

Для решения стратегических задач, направленных на развитие сельского хозяйства, необходимо наличие ряда факторов, обуславливающих целесообразность и эффективность формирования этих интегрированных структур. Каждая модель стратегического планирования характеризуется формированием механизмов взаимодействия объектов производства обеспечивающие стабильное развитие отрасли.

Главная цель процесса интегрирования заключается в создании такой вертикальной интеграционной структуры, которая обеспечила бы конкурентоспособность предприятий и получение прибыли, их стабильное положение на рынке и прибыльность производственно-хозяйственной деятельности в долгосрочной перспективе.

На макроэкономические показатели влияет степень эффективности взаимосвязи между тремя сферами: сельское хозяйство, отвечающее за выращивание сельскохозяйственной продукции; перерабатывающие предприятия, производящие готовую продукцию; коммерческие организации, осуществляющие реализацию готовой продукции. Кооперация между представителями каждого этапа подтверждается обеспечением сырьевых ресурсов, формирование объемов выпуска готовой продукции в соответствующей отрасли. Для целей анализа показателей динамики экономического роста выбор предполагает использование в качестве исходной статистической базы расчет эмпирической информации. Главным интегратором являются фермерские хозяйства, а основными субъектами служат предприятия перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию.

Для обеспечения конкурентоспособности на международном уровне учитывают следующее: уровень экономического развития отрасли; особенности инфраструктуры отрасли; производственные и технологические особенности переработки сельскохозяйственной продукции; конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции; уровень налаживания маркетинговой деятельности на предприятии; факторы влияющие на реализацию готовой продукции; факторы предоставления сервиса предприятиями; уровень обмена информацией направленной на решение стратегических задач.

При решении задачи эконометрического моделирования спроса на сельскохозяйственную продукцию входной информацией служат данные о фактических результатах за прошедший период, объемах производства сырья и готовой продукции, объемах потребления на внутреннем рынке, количества готовой продукции отправленного на хранение, площадях, отведенных на выращивание сельскохозяйственной продукции.

Получив результаты решения задачи оптимизации выбора эффективных конкурентоспособных сортов сельскохозяйственной продукции, проводится сравнительный анализ качественных характеристик всех выращиваемых сортов и видов сельскохозяйственной продукции. Реализация эконометрического подхода в прогнозировании уровня спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию, глубокое изучение всех факторов и условий, влияющих на производственный процесс, считается перспективным направлением, дающим возможность создания экономических программ по развитию и реформированию экономики сельского хозяйства, приведет к созданию новых рабочих мест в сельской местности, обеспечит основной экспортный потенциал отрасли.

На наш взгляд предлагаемый системный подход формирования интеграционных структур позволяет совершенствовать систему управления сельского хозяйства Республики Узбекистан, путем совершенствования изучения аграрной отрасли и макроэкономических показателей

Использованная литература:

1. И. Хабибуллаев, Б. Утанов Кўп тармоқли фермер хўжаликлари фаолиятининг самарадорлигини тавсифловчи статистик кўрсаткичлар.
2. Касымов С.М., Сапаев Д.Х., Касымов С.С. Системное кластерное моделирование в стратегическом управлении производством на предприятиях виноградарства и виноделия. Монография - Т. Изд-во «Турон-иқбол», 2019 г.

3. Аскарлов А.А. Применение экономико-математических моделей в планировании сельского хозяйства Сборник статей II Международной научно-практической конференции «Экономико-математические методы анализа деятельности предприятий» Саратов 2018.
4. www.stat.uz
5. <http://www.gospodarkainnowacje.pl/index.php/poland/article/view/78>
6. <https://www.giirj.com/index.php/giirj/article/view/967>

